

VATANGA VA XALQQA SADOQAT BILAN XIZMAT QILISH - OLIY BURCHIMIZ

Kamolov Jo'ramirza o'g'li

Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi 2-bosqich kursanti

+998 93 495 40 81

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923131>

Annotatsiya: Quyidagi maqolada Vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz, vatanga bo'lgan muhabbat va har bir yigitning vatan oldidagi burchalari haqida to'xtalib o'tiladi. Xizmatning eng muhim shakllaridan biri davlat xizmati ekanligi haqida fikrlar yuritildi.

Kalit so'zlar: Yosh yigitlar, kuchli, g'oyalar, jamiyat, davlat, erkaklar, xizmat.

Vatanni asrash har bir yigitning xalq va jamiyat oldidagi burchi. Biz yosh yigitlar sifatida atrofimizdagi dunyoni yaxshiroq qilish uchun hissa qo'shishga mas'ulmiz. Bu burch jamiyatning salomatligi va farovonligi uning barcha a'zolarining birgalikdagi sa'y-harakatlariga bog'liqligini tan olishdan kelib chiqadi. Umumiy farovonlik yo'lida harakat qilish orqali biz kuchliroq, xavfsizroq va adolatli jamiyatlar qurishga yordam bera olamiz. Yigitlarning jamiyat oldidagi burchini ado etishining muhim yo'llaridan biri bu ta'limdir. Ta'lim muvaffaqiyatli jamiyatlar quriladigan poydevor bo'lib, u shaxsiy o'sish va imkoniyatlarni kengaytirish uchun zarurdir. Yoshlar sifatida bizda akademik mukammallikka intilish, yangi g'oyalarni o'rganish va o'zgaruvchan dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyati mavjud. Ta'limga sarmoya kiritish orqali biz o'z kelajagimiz va jamiyatimiz kelajagiga sarmoya kiritamiz. Yigitlarning yana bir hayotiy mas'uliyati boshqalarga nisbatan hamdardlik va hamdardlik tuyg'ularini tarbiyalashdir. Bu ijtimoiy adolatga erishish, tenglik uchun kurashish va kamsitishlarga qarshi kurashish demakdir. Erkaklar jamiyatda juda ko'p imtiyozlarga ega va hamma uchun adolatli va adolatli jamiyatni ta'minlash uchun birinchi bo'lib turishi kerak. Shu maqsadda biz diskriminatsiyani bartaraf etish, kam vakillik guruhlarini qo'llab-quvvatlash, inklyuziv va adolatli jamiyatni shakllantirishga harakat qilishimiz kerak. Har bir inson qadrlanadigan va hurmat qilinadigan jamiyatni yaratish orqali biz atrofimizdagi dunyoni yaxshiroq joyga aylantirishga yordam bera olamiz. Yigitlar ham o'z jamiyatlari rivojiga hissa qo'shishlari kerak. Bu ko'ngillilik, guruhlar tashkil etish, tadbirlarda ishtirok etish va o'z jamoalarini birlashtiradigan loyihalarni boshlashni o'z ichiga oladi. Jamiyatning ishtiroki va ishtiroki orqali biz boshqalardan o'rganish, o'z mahoratimizni baham ko'rish va mustahkam ijtimoiy aloqalarni o'rnatish, ruhiy salomatlik va hissiy farovonlikni mustahkamlashga hissa qo'shish imkoniyatiga egamiz.

Umuman olganda, jamiyatimizga xizmat qilish bizning dunyomizni yaxshiroq qilish yo'llarini topishdir. Har birimiz ushbu maqsadga erishishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan noyob qobiliyatlar, istiqbollar va tajribalarga egamiz. Bir qarashda birgalikda harakat qilish orqali biz yanada farovon, yanada mustahkam va adolatli jamiyat yaratishimiz mumkin.

Tarix davomida odamlar o'z vataniga, vatandoshlariga xizmat qilish har bir shaxs o'z zimmasiga oladigan eng muhim burchlardan biri ekanligini tan olgan. Askarlardan siyosatchilargacha, ko'ngillilarga xizmat qilishning son-sanoqsiz usullari mavjud va har bir xizmat harakati bizning dunyomizni yaxshilash salohiyatiga ega. Xizmat g'oyasi ijobiy o'zgarishlar qilish va o'zimizdan kattaroq narsaga hissa qo'shish istagidan kelib chiqadi. Biz yurtimiz va uning xalqiga xizmat qilsak, yanada katta ezgulik sari intilamiz, kuchli va barqaror jamiyat qurishga ko'maklashamiz. Bizning jamoaviy sa'y-harakatlarimiz sog'liqni saqlash,

ta'lim, ijtimoiy adolat, iqtisodiy farovonlik va boshqa ko'plab sohalarda yaxshilanishlarga olib kelishi mumkin. Xizmatning eng muhim shakllaridan biri davlat xizmatidir. Davlat xizmatchilari o'z mamlakati va fuqarolari farovonligini oshirish yo'lida tinmay mehnat qilmoqda. Ular jamiyatning barcha sohalaridan, jumladan, hukumat, ta'lim, sog'liqni saqlash va advokatlik tashkilotlaridan keladi. Ularning xizmati ko'pincha qiyin qarorlar qabul qilish, qiyin mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va katta yaxshilikni qo'llab-quvvatlash uchun o'zlarini olov qatoriga qo'yishni anglatadi. Xizmatning boshqa shakllariga ko'ngillilik, xayriya ishlari va jamoatchilik bilan aloqadorlik kiradi. Ushbu xizmat shakllari kuchli va bog'langan jamiyat qurishda bir xil darajada muhimdir. Ko'ngillilar oziq-ovqat bankida ishlash, bog'ni tozalash yoki yoshlarga maslahat berish bo'ladimi, muhtojlarga yordam berish uchun o'z vaqtlari va iste'dodlarini sarflashadi. Xayriya tashkilotlari hayvonlarni qutqarish missiyalari yoki falokat qurbonlariga yordam berish kabi turli sabablarga ko'ra ishlaydi. Jamiyatlarimiz bilan muloqot qilish orqali biz boshqalarning hayotini sezilarli darajada o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Vatanimiz va vatandoshlarimizga xizmat qilish, albatta, monumental harakatni talab qilmaydi. Bu yaxshi qo'shni bo'lish, axlat yig'ish yoki xayriya tashkilotini qo'llab-quvvatlash kabi oddiy bo'lishi mumkin. Bu imkon bo'lgan joyda ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish, vatandoshlarimiz va jamiyat oldidagi mas'uliyat hissini tarbiyalashdir. Biz xizmatning muhimligini tan olishimiz va hurmat qilishimiz shart. Xizmat orqali biz boshqalarga sodiqligimizni namoyish qilamiz va yaxshiroq jamiyat qurish uchun harakat qilamiz. Xizmat qilganimizda, biz hamma uchun xavfsizroq, adolatliroq va adolatli dunyoni yaratishga yordam beramiz. Bu bizning oliy burchimiz bo'lib, mas'uliyatli, faol fuqaro bo'lishning muhim qismidir.

Xulosa qilib aytganda, har bir yigit yaxshiroq jamiyat qurishga hissa qo'shishi shart. Ta'limimizga sarmoya kiritish, hamdardlik va hamdardlikni rivojlantirish hamda jamiyatlarimizda ishtirok etish orqali biz har bir inson qadrlanadigan va har bir inson rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lgan dunyoni yaratishga yordam bera olamiz. Keling, bu burchni o'z zimmamizga olaylik va hamma uchun yaxshiroq dunyo qurish yo'lida harakat qilaylik. Yurtimizga, xalqimizga xizmat qilish oliy burchimizdir. Jamoat xizmati, ko'ngillilik va jamoatchilik bilan hamkorlik qilish orqali biz o'zimiz va kelajak avlodlar uchun yaxshiroq dunyo yaratishga harakat qilamiz. Xizmat ruhi gullab-yashnayotgan jamiyatning muhim tarkibiy qismidir va biz uni har bir darajada rag'batlantirish va targ'ib qilishda davom etishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. T-2020. 400-b;
- 2.Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. T-2020.132-b;
- 3.Mamatov, I., and A. Abdullayev. "COLOR INTERPRETATION OF FORM, COLOR HARMONY AND IMAGE INTEGRITY." *Academia Globe: Inderscience Research* 3.9 (2022): 1-7.
- 4.Ilyosjon, Mamatov. "THE PLACE OF THE PENCIL DRAWING DIRECTION OF FINE ARTS IN SCHOOLS." *Open Access Repository* 9.2 (2023): 26-27.
- 5.Mamatov, I. "The process of depicting a still life consisting of geometric shapes." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 12 (2022): 1-3.
- 6.Маматов, И., and А. Абдуллаев. "INSON QOMATINING TURLI RAKURS VA HOLATLARDA MAVZULI QALAMCHIZGILARI (MEHNAT JARAYONI, SPORT MUSOBAQALARI VA SUYANIB

TURGAN) CHIZISH ORQALI INSON TANA A'ZOLARI NISBATLARINI CHIZIQLI KONSTRUKTIV O'RGANISH." Uzbek Scholar Journal 8 (2022): 78-84.

7.Sarvinoz, S. O., and I. I. Mamatov. "ART CARPET WEAVING IS ONE OF THE FORCES THAT LIFT THE HUMAN MOOD." Экономика и социум 10 (77) (2020): 240-243.

8.Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.

9.Muhtarovna, Aliyeva Dilafuz. "MODERN PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR DEFECTOLOGISTS." Euro-Asia Conferences. Vol. 3. No. 1. 2021.

10.Dilafuz, Aliyeva. "THE PRACTICE-ORIENTED APPROACH TO LEARNING IN EUROPE." Conferencea (2023): 79-80.

11.Dilafuz, Alieva. "PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO NON-PHILOLOGY STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 54-56.

12.Dilafuz, Alieva. "THE MECHANISM OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES BASED ON MODERN APPROACHES." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 236-241.

INNOVATIVE
ACADEMY